

SOBRE O MORAR NO MODERNO CONJUNTO CECAP ZEZINHO MAGALHÃES CUMBICA

[BRAZ DE SOUZA, GUILHERME] (1)

[Doutorando FAUUSP]

[guilherme_braz@usp.br]

RESUMO.

Concebido para a Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP), o Conjunto Habitacional Cumbica ou Zezinho Magalhães Prado, de autoria dos arquitetos Vilanova Artigas, Fábio Pentecoste, Paulo Mendes da Rocha, entre outros profissionais, construído na cidade de Guarulhos, é reconhecido na historiografia e na crítica do campo disciplinar como uma reiteração dos modelos habitacionais promovidos pelas vanguardas modernas, no entre e pós-guerra, sendo um laboratório para uma sociedade idealizada, centrada na ideia do “povo”, dentro do repertório nacional desenvolvimentista do regime militar brasileiro.

De modo a discutir tal questão, este artigo tem como proposta apresentar as práticas sociais e culturais que a materialidade espacial constituída no conjunto possibilitou agenciar e intermediar, sobretudo avaliando momentos chave do morar cotidiano de seus habitantes e sua inserção na atuação institucional da CECAP. Através do cotejamento de fontes primárias localizadas nas publicações do Diário Oficial do Estado de São Paulo, no censo demográfico, em pronunciamentos políticos, nos projetos arquitetônicos e na bibliografia sobre a memória dos moradores, são apresentadas circunstâncias cotidianas desse ambiente construído, pautando a sociabilidade dos sujeitos sociais, seus espaços e memórias, e avaliando a capacidade transformadora da arquitetura e do urbanismo modernos em lidar com a complexidade da vida no espaço da casa, além de pontuar que essas formas de apropriação também informariam sobre a história desse legado arquitetônico moderno, dentro da especificidade da sociabilidade brasileira, em que os modos historicamente constituídos do cotidiano e do morar, os quais remetem à uma domesticidade tradicional, se apropriam da experiência moderna.

Palavras-chave: CECAP (1), HISTÓRIA DA HABITAÇÃO SOCIAL (2), ARQUITETURA MODERNA (3)

1. O CECAP CUMBICA E UMA COMPANHIA DE CASAS PARA O POVO

No final da década de 1960, uma área de 178 hectares, situada na cidade de Guarulhos, nas proximidades da Rodovia Dutra, seria desapropriada para a edificação de um conjunto habitacional pela Caixa Estadual de Casas para o Povo (CECAP), instituição pública vinculada ao governo estadual de São Paulo responsável pela construção de moradias populares.

Criada na década de 1940, mas regulamentada em 1964, a CECAP tinha o objetivo de financiar ou construir casas populares em terrenos próprios ou doados por outros entes públicos, para venda ou aluguel, sendo o financiamento realizado em diversas formas: na aquisição de terrenos com contrato de construção, na aquisição de casas habitadas, na construção em terrenos próprios ou doados, em reformas de casas e na produção de moradias por outras entidades ou empresas, destinadas ao aluguel para seus funcionários.¹

Seu modelo de casas estava centrado na ideia de uma habitação unifamiliar térrea, em arranjos familiares nucleares (pai, mãe e filhos), com uma área de 60m² e um programa e padrão construtivo que remetia aos modos tradicionais de construção, em lotes de até 250m², na perspectiva de uma habitação higiênica para trabalhadores. Esse ideal da casa popular fora formulado na passagem do século XIX para o século XX, mas seria no final da década de 1930 e meados de 1940 que teria repercussão, com um debate sobre a necessidade de casas higiênicas e racionais para o desempenho das atividades domésticas e para a constituição do lar para trabalhadores urbanos.²

Nessa chave, instituiu-se o marco da construção de conjuntos residenciais pelo Estado brasileiro, sendo a habitação para a família da classe trabalhadora fundamental para o projeto de modernização do país.³

O debate sobre uma concepção do morar, sobretudo lastreada na casa unifamiliar, seria o ideal adotado pela CECAP. O ano de 1964 significou um ponto de virada na política habitacional do país, com a unificação do sistema previdenciário e a formalização de recursos públicos para a produção de habitação e de infraestruturas urbanas. A regulamentação da CECAP significava sua vinculação à política habitacional da ditadura civil militar, a qual era centralizada no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), que agregava recursos públicos oriundos da contribuição dos salários dos trabalhadores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e das cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos (SBPE). Logo, um capital público operado pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), formalizando um sistema capilarizado em promotores habitacionais, privados e públicos.⁴

Os primeiros conjuntos de casas produzidas pela CECAP seriam realizadas com capital do governo estadual de São Paulo, em terrenos doados pelas prefeituras, em sua maioria, também responsáveis pela construção das redes de infraestrutura. Ao longo da década de 1960, seriam construídas em torno de 1.909 moradias nas cidades do interior paulista, concebidas pelos arquitetos e engenheiros funcionários da instituição, sendo casas unifamiliares em loteamentos de 100 lotes, majoritariamente, articuladas em praças públicas de convívio, cujas obras de construção eram realizadas por construtoras que ganhavam os processos de licitação pública. Nessa experiência, seriam desenvolvidas tipologias de casas unifamiliares, isoladas ou geminadas, construídas com técnicas tradicionais em alvenaria de tijolos, com arranjos diversos entre áreas íntimas, social e de serviços,

mantendo quintais ajardinados e terraços com alpendres os quais remeteriam aos aspectos da domesticidade burguesa e das classes médias, entre o século XIX e XX.⁵

Ao passo da produção das casas no interior paulista, o governo Abreu Sodré (1967-1971), defenderia uma aproximação com os trabalhadores, esses não mais vistos como “massa de manobra”, “como fora era realizado anteriormente”, mas dando garantias aos trabalhadores como cidadãos, sobretudo aqueles sindicalizados, além de pautar uma “nova filosofia trabalhista”, ligado às ideias da Igreja Católica.⁶

As casas construídas pela CECAP seriam destinadas às famílias sindicalizadas, demarcando uma aproximação com o sindicalismo que, juntamente com as prefeituras do interior, onde estavam sendo construídas as moradias, seria a forma de articulação política estabelecida pelo regime militar, como meio de permeabilidade do seu projeto de poder. Para aquisição da moradia, seriam privilegiados os trabalhadores sindicalizados, não proprietários de imóveis, com salários entre 1,2 e 2,5 salários mínimos da época, com filhos menores e maior tempo de trabalho e de sindicalismo.⁷

Foi a partir do ano de 1968 que Abreu Sodré autorizaria a CECAP obter financiamentos pelo SFH, formalizando-a como uma instituição promotora do BNH até 1977, quando se tornaria também agente financeira do banco, alterando sua denominação para Companhia Estadual de Casas Populares até sua extinção em 1981.

Entre a década de 1970 a 1980 seriam construídas em torno de 15.523 moradias, em extensos loteamentos de casas unifamiliares, mas também em blocos de apartamentos, como no caso do Conjunto Habitacional Cumbica, posteriormente denominado de Conjunto Zezinho Magalhães Prado, em homenagem ao superintendente da CECAP, José Magalhães de Almeida Prado que esteve à frente da companhia de 1966 até 1969.

Cidades no Estado de São Paulo onde foram construídas moradias pela CECAP

- 0 - 20 moradias
- 20 - 50 moradias
- 50 - 100 moradias
- 100 - 500 moradias
- Acima de 500 moradias

Figura 1. Localização de parte das moradias construídas pela CECAP entre 1960 a 1980 em São Paulo © Autoria própria, 2025.

Figura 2. CECAP, conjunto residencial, Ribeirão Preto, Brasil, 1967, perspectiva das casas. © acervo técnico CDHU, 2025.

2. CONJUNTO ZEZINHO MAGALHÃES PRADO: CONCEPÇÃO E APROPRIAÇÃO

Para concepção desse conjunto, em 1968, seriam contratados os arquitetos Vilanova Artigas e Fabio Penteadó, e posteriormente o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, além de uma série de profissionais da CECAP e de empresas contratadas os quais comporiam um escritório técnico de projetos.

Visto pelo governo como o maior núcleo habitacional da América Latina, uma verdadeira cidade para os trabalhadores, o Conjunto Habitacional Cumbica previa a construção de 10.560 moradias, para uma população prevista de 55 mil pessoas, sendo construído por meio de uma parceria entre a CECAP e o BNH, com um partido arquitetônico que ia na contramão das casas unifamiliares do interior paulista, propostas até aquele momento.

Como analisado em alguns trabalhos⁸, o projeto se caracterizava por blocos habitacionais de três pavimentos sobre pilotis, com o térreo destinado aos espaços livres, organizados em unidades de vizinhança, calcadas no conceito de freguesias. Cada freguesia seria composta por 480 a 1920 apartamentos e conteria equipamentos coletivos (comércios e serviços locais), além da previsão de equipamentos de caráter regional.

Os edifícios foram projetados para serem construídos por elementos pré-fabricados de concreto. Cada bloco habitacional seria composto por duas lâminas, interligadas pelas circulações verticais, realizadas por escadas, contendo 60 apartamentos de 64 m², implantados de forma regular.

Seu espaço doméstico apresentava uma planta de uso flexível, contendo sala, cozinha, área de serviços e três dormitórios, sendo os ambientes conformados por divisórias leves a fim de permitir adaptações segundo os hábitos familiares, exceção feita na cozinha, banheiro e área de serviço construídos com paredes de alvenaria, formando um núcleo hidráulico. Ademais, a equipe havia proposto a instalação de equipamentos domésticos, tais como armários na cozinha e quartos, abaixo das janelas horizontais em toda fachada, além de fogões, geladeiras, fornos e máquina de lavar junto ao

tanque, assim concebendo uma domesticidade funcional para o desempenho das tarefas cotidianas, logo uma forma racional de construção de moradias que compreendia a industrialização como um projeto de sociedade.

1 habitação 2 comércio da freguesia 3 comércio central 4 centro educacional 5 ensino técnico 6 hospital 7 centro de saúde 8 igreja
 9 teatro de arena 10 esportes 11 centro de abastecimento 12 piscina 13 caixa d'água

Figura 3. Projeto do Conjunto habitacional Cumbica, Guarulhos, Brasil, 1968, implantação © adaptado de cadernos de habitação coletiva PC3 FAUUSP, 2025.

Em 1970, iniciaram-se as obras das primeiras 480 moradias construídas em métodos tradicionais com blocos de concreto, devido ao alto custo de investimento na adoção da pré-fabricação. Os edifícios, os quais comporiam o Condomínio São Paulo, apresentam uma circulação vertical distinta daquela concebida, com lances de escada em formato de "U". Posteriormente, seria implantada a segunda fase, representando os condomínios Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com 1320 apartamentos, conformando a Freguesia F a qual seria a única realizada de acordo com os preceitos do projeto.

Figura 4. Projeto do Conjunto habitacional Cumbica, Guarulhos, Brasil, 1968, plantas dos pavimentos © adaptado de cadernos de habitação coletiva PC3 FAUUSP, 2025.

Figura 5. Conjunto habitacional Cumbica, Guarulhos, Brasil, 2025, situação atual ©Google Earth, 2025.

Em 1977, seria entregue a fase 03, com 960 apartamentos, compondo os condomínios Minas Gerais e Rio de Janeiro, havendo uma mudança na caixa de escadas, realizadas por um único lance, paralelo ao acesso das unidades, prevendo uma alteração nos dutos de infraestrutura e a previsão de um banco, conformando uma área de estar e aprimorando o método de construção em concreto. Na sequência seguiriam as fases 04 e 05, cada uma com 960 apartamentos, totalizando 1920 unidades habitacionais, dando forma aos condomínios Bahia, Espírito Santo, Alagoas e Sergipe, entregues entre 1979 e 1980, um ano antes da extinção da CECAP, assim totalizando 4.680 unidades que foram construídas no conjunto.

1 Condomínio São Paulo 2 Condomínio Santa Catarina 3 Condomínio Paraná 4 Condomínio Rio Grande do Sul 5 Condomínio Rio de Janeiro 6 Condomínio Minas Gerais 7 Condomínio Espírito Santo
8 Condomínio Bahia 9 Condomínio Alagoas 10 Condomínio Sergipe 11 Comércio da freguesia 12 Escola Estadual Francisco Antunes Filho 13 UBS Parque CECAP 14 Clube Parque CECAP
15 Batalhão da Polícia Militar 16 Parque Vilanova Artigas 17 Campo de Futebol Rachão das 7 18 Praça Manon Assassinas
19 Escola Estadual Zulma Castanheira de Oliveira nsino técnico 20 Hospital Geral de Guarulhos 21 Escola Estadual Elisio de Oliveira Neves 22 Unidade Regional de Ensino 23 Hotel
24 Campo de Futebol Panelão F.C 25 Terminal metropolitano CECAP 26 Ciretran Guarulhos

Figura 6. Conjunto habitacional Cumbica, Guarulhos, Brasil, 2025, situação atual © adaptado de cadernos de habitação coletiva PC3 FAUUSP, 2025.

No final de 1970 seriam abertas as inscrições para os primeiros apartamentos no Condomínio São Paulo. Poderiam se candidatar qualquer pessoa, desde que não possuísse imóvel residencial em Guarulhos e tivesse uma renda familiar mínima de Cr\$900 para as unidades do tipo A no 1º andar, Cr\$850 para as unidades do tipo B no 2º andar e Cr\$800 para as unidades do tipo C no 3º andar, podendo ser empregados ou trabalhadores autônomos.

Como critério de classificação teriam maior pontuação as pessoas casadas, com filhos menores de idade (cursando o primário e o secundário), porém famílias com filhos solteiros e cônjuges trabalhando, também seriam pontuados. Ademais, privilegiava-se um tempo de trabalho superior a 5 anos, devendo a pessoa ser

sindicalizada.⁹ O preço total de cada apartamento era em torno de Cr\$25.000, com um prazo de financiamento de 20 anos e prestações mensais médias de Cr\$250.¹⁰

Analisando esses valores, apreende-se que as parcelas do financiamento representavam em torno de 27% a 30% da renda familiar, um percentual alto que poderia significar um custo substancial com a moradia, pressionando a renda familiar e necessitando de empregos estáveis e com maiores salários.

De acordo com o recenseamento de 1970, a faixa de pessoas com rendimentos acima de Cr\$500 que poderiam adquirir as moradias, representava em torno de 17%, sendo trabalhadores da indústria, empregados ou autônomos do comércio, empregados da área do ensino, assistência médico-hospitalar, funcionários públicos e profissionais liberais em geral, logo, sujeitos sociais das classes médias e não aqueles de baixa renda¹¹, como na concepção dos arquitetos, devido ao sistema financeiro da política habitacional.¹²

No começo de 1971, seriam convocados os primeiros moradores para escolha do apartamento. Ao analisar a lista de nomes, dos 480 convocados, a maioria eram homens sendo que somente 26 eram mulheres. Dos 184 suplentes, somente 09 eram mulheres.¹³ No início de 1972 seriam vendidas as últimas unidades do Condomínio São Paulo, sendo os valores entre Cr\$33.000 à Cr\$29.000.¹⁴

As pesquisas que tem se debruçado sobre as memórias do conjunto mostram como uma prática de ação coletiva foi produzida a partir de reivindicações dos moradores com o Estado, demandando a construção de infraestruturas e equipamentos sociais, sobretudo escolas, comércios e serviços, o que proporcionou a constituição de espaços de sociabilidade.¹⁵

A incompletude do conjunto habitacional, na promessa daquilo que seria, e o começo de uma vivência num território apartado da cidade foram o estopim de articulação dessa vida comunitária. Nos relatos, aparece o cotidiano num lugar sem as infraestruturas necessárias como pavimentação, saneamento e transportes, sendo os comércios e serviços cotidianos promovidos por meios informais.¹⁶

Nesse sentido, o Centro Comunitário, futuro Clube Parque CECAP, entidade fundada na década de 1970, pelo Conselho Comunitário, foi o espaço de representação pelo qual os moradores se articulavam nas suas demandas, na comunicação por jornais e na promoção de atividades de lazer, conformando uma identidade com o território. Já o Clube das Mães é exemplar da articulação para a criação de espaços do cuidado, como na criação de uma creche e na demanda por escolas, mas também como meio de formação das mulheres, através de cursos para o desenvolvimento profissional, representando um movimento participativo desses sujeitos sociais.¹⁷

Ademais, destacou-se o futebol como elemento de manifestação cultural e constitutivo da vida comunitária, através da experiência do Rachão das 7, grupo criado em 1977 e que foi fundamental para a manutenção dos espaços de lazer, como os campos de futebol, tão característicos das áreas de várzea das cidades e de promoção de interações sociais.¹⁸

Na concepção original, os condomínios teriam os nomes dos estados brasileiros e conformariam as freguesias, não havendo uma separação física entre o espaço público e privado. Porém, no final dos anos 1980 haveria um movimento para o cercamento, baseado na segurança e no cuidado com as crianças, haja vista ser o térreo

sob pilotis, frequentemente utilizado para exercício do brincar, “no vão dos prédios”¹⁹, além de ter se tornado estacionamento para carros, objeto de diferenciação social e meio de mobilidade nas áreas de expansão urbana, sobretudo pelas classes médias.

Contudo, o fechamento dos condomínios não significou o fim de uma dimensão coletiva entre as pessoas, mas uma outra prática de interação social, a partir dos seus vizinhos, em que o condomínio criou uma forma de coletividade e de identidade. Isso é constatado a partir das falas dos moradores sobre seu cotidiano doméstico²⁰, além das imagens das portarias as quais denotam, pela especificidade da sua arquitetura, um tipo de busca por singularidade identitária. As freguesias, como unidades de sociabilidade de vizinhança, se estabeleceram, de certa forma, na sua contradição, através da privatização do espaço, imposto pela tônica da segurança, da propriedade privada e do cuidado.

Recorrente também são as escadas como meios de interação. Por vezes, os moradores se reconhecem mutuamente como vizinhos de escada, dada a disposição desse elemento arquitetônico que integrou um conjunto de apartamentos, também funcionando como meio de administração condominial.

Nos condomínios construídos, principalmente nas escadas em formato de “U”, no acesso aos apartamentos, alguns espaços foram sendo apropriados pelos moradores, com gradis de fechamento e esquadrias, como quintais que criam intervalos entre a esfera íntima da casa e a esfera coletiva. Logo, um tipo espacial que remeteria às formas tradicionais do morar. Um alpendre, como também aparecera nas casas construídas no interior.

Figura 7. Comércio nos primeiros anos do CECAP, Guarulhos, Brasil, sem data, © Arquivo Histórico Municipal, 2025.

Figura 8. Construção do Condomínio São Paulo, Guarulhos, Brasil, 1973, © Arquivo Histórico Araci Borges, 2025.

Figura 9. Ginásio de esportes do conjunto – centro comunitário, Guarulhos, Brasil, 1970, © FAUUSP, 2025.

Figura 10. Futebol Rachão das 7, Guarulhos, Brasil, sem data, © Nelson Hernandez, 2025.

Figura 11. Portaria Condomínio Bahia, Guarulhos, Brasil, 2025, © Adriano Sousa, 2025.

Figura 12. Escadas do conjunto, Guarulhos, Brasil, 2025, © Eduardo Sattin, 2025.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de imagens do cotidiano, as formas de apropriação do espaço moderno pela sociabilidade local apareceriam no Conjunto CECAP Cumbica sob distintas formas: no contexto de produção de casas unifamiliares pelo Estado, em que se busca o projeto moderno como forma de afirmação política; na promessa daquilo que não se concretizou, mobilizando um modo de organização comunitária para demandas de infraestruturas e equipamentos sociais; na aquisição das moradias por uma classe média sindicalizada, distinto daquela problematizada pelos arquitetos, por conta de uma política desenvolvimentista do regime militar; além das formas de uso dos espaços que, em certos momentos, se remeteriam aos modos tradicionais do morar e a constituição de relações de vizinhança as quais se contradizem ao que fora concebido, no seu aspecto privatista, mas que se afirmam a partir das condições materiais que foram dadas.

Como pautado por José Henrique Bortoluci (2023) em seu livro "Arquiteturas Políticas: Projeto, Trabalho e Habitação Popular em São Paulo", o ideal formulado pelas arquitetas e arquitetos envolvidos na proposição do projeto não era totalmente compartilhado entre os outros atores sociais envolvidos, tais como o Estado e os futuros residentes do conjunto habitacional, o que significou na adequação da espacialidade moderna à realidade social brasileira, concretizada na construção de parte do que havia sido previsto no projeto e em práticas sociais e culturais, sobretudo relativas às formas de morar e à vida comunitária, distintas daquilo que havia sido previsto nas pranchetas.

Contudo, não estão elencadas todas as ações do cotidiano desse conjunto habitacional, dada a complexidade da vida dos seus moradores, mas somente pautando alguns fatos circunstanciais para o debate.

NOTAS

¹ Guilherme Braz de Souza, "Terra, desenho e trabalho: a produção social do espaço pelo promotor público de habitação popular estadual na cidade de São Paulo" (Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 2019), 74-76.

² Telma Correia, A construção do habitat moderno no Brasil – 1870 – 1950 (São Carlos: Rima, 2004), 47-78.

³ Flavia Nascimento, Cotidiano Conjunto: Domesticidade e Patrimonialização da Habitação Social Moderna (São Paulo: Edusp, 2025) 51-136.

⁴ Nabil Bonduki, Pioneiros da habitação social: Cem anos de política pública no Brasil (São Paulo: Editora Unesp Edições Sesc, 2014) 62-77.

⁵ Essas informações fazem parte da pesquisa em andamento. Sobre a domesticidade entre o século XIX e XX ver Carlos Lemos, Alvenaria Burguesa: breve histórico da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café (São Paulo: Nobel, 1985).

⁶ "Governador preconiza uma nova filosofia trabalhista", Diário Oficial do Estado de São Paulo, acesso em 20 de janeiro de 2025, https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1967%2fexecutivo%2fdezembro%2f19%2fpag_0001_BBLIERMN5S70Be9UGH67FQV0P1F.pdf&pagina=1&data=19/12/1967&caderno=Executivo&paginaordenacao=100001.

⁷ O perfil populacional e a forma de atendimento da CECAP, podem ser constatados nos editais de habilitação dos conjuntos residenciais, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

⁸ Fabiana Cerávolo, "A Pré-Fabricação em Concreto Armado Aplicada a Conjuntos Habitacionais no Brasil: o caso do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado" (Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 2007), 63-120.

⁹ "Caixa estadual de Casas para o povo, Edital de Habilitação", Diário Oficial do Estado de São Paulo, acesso em 20 de janeiro de 2025,

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1970%2fexecutivo%2fnovembro%2f07%2fpag_0052_2JE6NPGROUNM4e4OROIA9B7BL6D.pdf&pagina=52&data=07/11/1970&caderno=Executivo&paginaordenacao=100052

¹⁰ "CECAP abre inscrições para venda de casas em Guarulhos", Diário Oficial do Estado de São Paulo, acesso em 20 de janeiro de 2025,

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1970%2fexecutivo%2fnovembro%2f10%2fpag_0001_E3CJ3JOTONHCAe85NET49JF6TUC.pdf&pagina=1&data=10/11/1970&caderno=Executivo&paginaordenacao=100001

¹¹ Conforme pesquisa no diário oficial, em 1972, a CECAP moveria uma ação judicial para rescisão do contrato de compra e venda contra um casal que habitava o Condomínio São Paulo, sendo ela uma funcionária pública e ele um militar. Assim, se verifica os primeiros sujeitos sociais que habitavam o conjunto habitacional, obviamente não dando conta da complexidade que poderia ter vivido no território.

¹² "Recenseamento Geral – 1970: censo demográfico São Paulo", IBGE, acesso em 20 de janeiro de 2025, https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/69/cd_1970_v1_t18_p1_sp.pdf

¹³ "Caixa estadual de Casas para o povo, Convocação", Diário Oficial do Estado de São Paulo, acesso em 20 de janeiro de 2025, https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1971%2fexecutivo%2ffevereiro%2f11%2fpag_0063_2NIBB96K1KAFSe6PAV3C01UJG29.pdf&pagina=63&data=11/02/1971&caderno=Executivo&paginaordenacao=100063

¹⁴ "Caixa estadual de Casas para o povo, Habilitação – Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado", Diário Oficial do Estado de São Paulo, acesso em 20 de janeiro de 2025, https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f1972%2fexecutivo%2ffevereiro%2f05%2fpag_0049_9A2KBFAI3VBT8e130TEOMK8JOIU.pdf&pagina=49&data=05/02/1972&caderno=Executivo&paginaordenacao=100049.

¹⁵ Tiago Guerra, Cecap Guarulhos: histórias, identidades e memórias (São Paulo: Scortecci, 2010) 45-105.

¹⁶ *Ibid.*, p.66-69.

¹⁷ *Ibid.*, p.55-77.

¹⁸ *Ibid.*, p.77-82.

¹⁹ *Ibid.*, p.69.

²⁰ *Ibid.*, p.86-87.

REFERÊNCIAS

Bonduki, Nabil. *Pioneiros da habitação social: Cem anos de política pública no Brasil*. São Paulo: Editora Unesp Edições Sesc, 2014.

Braz de Souza, Guilherme. "Terra, desenho e trabalho: a produção social do espaço pelo promotor público de habitação popular estadual na cidade de São Paulo". Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 2019.

Cerávolo, Fabiana. "A Pré-Fabricação em Concreto Armado Aplicada a Conjuntos Habitacionais no Brasil: o caso do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado". Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, 2007.

Correia, Telma. *A construção do habitat moderno no Brasil – 1870 – 1950*. São Carlos: Rima, 2004

Guerra, Tiago. *Cecap Guarulhos: histórias, identidades e memórias*. São Paulo: Scortecci, 2010.

Lemos, Carlos. *Alvenaria Burguesa: breve histórico da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café*. São Paulo: Nobel, 1985.

Nascimento, Flavia Brito. *Cotidiano Conjunto: Domesticidade e Patrimonialização da Habitação Social Moderna*. São Paulo: Edusp, 2025.

BIOGRAFIA

Arquiteto e urbanista, mestre e doutorando em História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo pela FAU-USP. Desenvolve pesquisas sobre habitação social, com foco no período pós-1960, refletindo sobre as formas de morar e seus impactos sociais, culturais e políticos. Atua também na concepção de projetos de arquitetura e urbanismo alinhados às suas investigações.